

Anotaciones sobre la Didáctica de la Natación

*María Eréndira Luna Miranda*¹

¹Maestría en Actividad Física y Deporte para el Bienestar Humano, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, *Correspondencia: lm223470585@alm.buap.mx

Resumen

Didáctica de la Natación de Facundo Comba Marcó del Pont (1) es una guía integral que aborda la enseñanza de la natación desde una perspectiva práctica y progresiva. El autor presenta estrategias didácticas esenciales para que instructores y alumnos desarrollen habilidades acuáticas con confianza y seguridad, enfatizando la importancia de la familiarización con el agua, la técnica y la adaptación gradual. Además, se ofrecen ejercicios prácticos para cada estilo de nado, permitiendo que los estudiantes adquieran los conocimientos básicos y avancen en su aprendizaje de manera estructurada y efectiva.

Palabras clave: Didáctica, natación, enseñanza, estilos de nado

Abstract

Didactics of Swimming by Facundo Comba Marcó del Pont (1) is a comprehensive guide that addresses the teaching of swimming from a practical and progressive perspective. The author presents essential teaching strategies for instructors and students to develop aquatic skills with confidence and security, emphasizing the importance of familiarization with the water, technique and gradual adaptation. In addition, practical exercises are offered for each swimming style, allowing students to acquire basic knowledge and advance their learning in a structured and effective way.

Key words: Didactics, swimming, teaching, swimming styles

Introducción

En la primera parte de 'Didáctica de la Natación' de Facundo Comba Marcó del Pont, se introduce la metodología y los fundamentos esenciales para enseñar natación de manera eficaz. Comba destaca la importancia de la familiarización con el medio acuático, comenzando por la seguridad y el acompañamiento adecuado del instructor. El autor enfatiza que el aprendizaje de los movimientos básicos de natación debe ser progresivo y adaptado a las necesidades del estudiante, ayudándolo a desarrollar un 'hábito motor' que permita movimientos naturales y sin esfuerzo.

A través de prácticas repetitivas y el uso de observación

constante, los estudiantes pueden mejorar sus técnicas de flotación y respiración, elementos claves para avanzar en estilos de nado más complejos. El enfoque práctico y sistemático de Comba busca proporcionar una base sólida para que los alumnos adquieran confianza en el agua, dominen la flotación y comiencen con los primeros pasos en respiración, adaptándose a un entorno acuático que exige un control específico de inhalación y exhalación.

Este libro es una guía accesible para quienes desean aprender y enseñar natación, integrando de manera didáctica los principios de cada estilo de nado. La obra ofrece no solo los fundamentos teóricos, sino también ejercicios prácticos que refuerzan el aprendizaje progresivo, adaptados para mejorar la habilidad del estudiante en cada sesión.

En la segunda parte del libro Didáctica de la Natación de Facundo Comba Marcó del Pont, se presenta un enfoque detallado y práctico para el desarrollo de habilidades específicas en los cuatro estilos principales de nado: crol, dorso, pecho y mariposa. Cada estilo es abordado desde su técnica básica, enfatizando las características que lo diferencian, como la posición del cuerpo, el movimiento de las extremidades y la respiración, elementos que son clave para alcanzar la eficacia y fluidez en el agua.

El autor resalta la importancia de la repetición como un factor fundamental para construir un "hábito motor". La práctica constante permite que los movimientos se ejecuten de manera más natural, sin esfuerzo excesivo, y con una técnica depurada. Asimismo, se subraya el papel esencial del acompañamiento del instructor, no solo como guía técnica, sino también como apoyo psicológico, para reforzar la confianza del estudiante en el medio acuático.

Además, la obra incluye técnicas progresivas que ayudan a los estudiantes a adaptarse de manera gradual a los desafíos de cada estilo de nado. Desde la flotación y la respiración básica hasta el dominio de las brazadas y patadas, se destacan ejercicios diseñados para mejorar tanto la coordinación como la propulsión. Por ejemplo, en el caso del crol, se practican la alineación del cuerpo y la respiración lateral, mientras que en el dorso, se pone énfasis en la orientación y los movimientos de las piernas. Para los estilos de pecho y mariposa, se introducen movimientos simultáneos y ondulatorios que exigen mayor precisión técnica.

Conclusiones

En esta entrega se muestra la tendencia de ir mejorando los estilos de nado por parte de los nadadores, Es importante destacar la aparición a mediados del siglo XX del estilo de “Mariposa”, el cual completa el cuarteto de estilos de nadar que conocemos hasta nuestros días.

Referencias

1. Comba, F. J. C. M. (2021). Didáctica de la natación. Grupo Comercial Tamán.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13948626>
2. Fonseca-Pinto, R., Ortiz Olivar, A., & Moreno-Murcia, J. A. (2024). Foundations for a respectful aquatic education in childhood. SB Editorial.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13906148>.

Como citar este artículo:

Luna MME. Anotaciones sobre la Didáctica de la Natación. Alumni Citatorium 202; 1(1): 1-4.
DOI

Alumni Citatorium

Recibido: septiembre 2024

Aceptado: noviembre 2024S

